

INTERNATIONAL CONGRESS on
AGRICULTURE and FORESTRY RESEARCH

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

Sözlü Sunum

Kavak Odunu Yongalarından Modifiye Yöntem ile Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretimi

Ahmet TUTUŞ¹, Mustafa ÇİÇEKLER^{1*}, Barış KARATAŞ²

¹ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü,
Kahramanmaraş / Türkiye

²Tunceli Üniversitesi, Tunceli Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, Tunceli / Türkiye

*Sorumlu Yazar: mcicekler87@gmail.com

Özet

Bu araştırmada, kavak odunu yongalarından modifiye kraft pişirme yöntemi ile kağıt hamuru ve kağıt üretilmiştir. Ayrıca pişirme ortamına ilave edilen sodyum borhidrürün (NaBH_4) kağıt hamurlarının kimyasal, fiziksel ve optik özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Optimum pişirme parametrelerini belirlemek için farklı oranlarda aktif alkali ve NaBH_4 kullanarak 12 adet pişirme deneyi gerçekleştirilmiştir. Kavak odunu yongalarından kağıt hamuru üretiminde optimum koşul %20 aktif alkali ve %0.3 NaBH_4 kullanımı ile elde edilmiştir. Pişirme ortamına NaBH_4 ilavesi ile toplam hamur veriminde, kağıt hamurlarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinde iyileşmeler sağlanmıştır. Ağartıcı etkiye sahip olan NaBH_4 ile aynı zamanda kağıt hamurlarının optik özelliklerinde artışlar meydana gelmiştir. Sonuç olarak, kavak odunu yongalarından yüksek verimde ve parlaklıkta üretilen kağıt hamuru ve dirençli kağıtlar ile ülkemizin hem birincil lif temininde dışa bağımlılığı azalacak hem de ekonomik açıdan gelişme sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kavak, Sodyum Borhidrür, Kraft, Kağıt Hamuru

INTERNATIONAL CONGRESS on
AGRICULTURE and FORESTRY RESEARCH

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

Giriş

Son 20 yılda, yeni bir kağıt hamuru üretim yönteminin araştırılmasından ziyade kağıt hamuru üretiminde genel olarak kullanılan soda ve kraft yöntemlerinin modifiye edilmesi üzerine araştırmalar yapılmıştır. Bu yöntemlerin modifiye edilmesindeki başlıca nedenler ise yüksek verimde ve daha iyi özelliklerde kağıt hamuru elde etmektir. Bu nedenle birçok araştırmacı çeşitli kimyasallar kullanarak hamur verimini arttırmak ve kağıt hamuru özelliklerini iyileştirmek için çalışmalar yapmışlardır (Akgül ve ark., 2007; Çöpür ve Tozluoğlu, 2008; İstek ve Özkan, 2008; İstek ve Gönteki, 2009; Tutuş ve Çiçekler, 2016). Yapılan bu çalışmaların sonucunda, antrakinon (AQ), polisülfür, sodyum borhidrür (NaBH_4) ve potasyum borhidrür (KBH_4) gibi borlu bileşiklerin daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu bileşiklerin, genel olarak odun ve yıllık bitkilerin, belirli sıcaklık ve sürede alkali ortamda pişirilmesinde meydana gelen soyulma reaksiyonunu önlediği ve daha dayanıklı kağıt hamurlarının ve daha yüksek kağıt hamuru veriminin elde edildiği bildirilmiştir (Hafizoğlu, 1982; Akgül ve ark., 2007; Tutuş ve Çiçekler, 2016).

Alkali koşullarda yapılan pişirme işlemlerinde soyulma reaksiyonları selüloz zincirlerinin indirgen uçlarından başlamaktadır. Soyulma reaksiyonu ile kraft ve soda pişirmesinde oluşan aşırı alkali tüketiminden dolayı asitler oluşmaktadır. Soyulma reaksiyonunda selülozun uç kısmındaki glukoz birimi alkali şartlarda fruktoz tipine izomerize olmaktadır. Fruktoz ise β -alkoksi eliminasyonu ile koparak ayrılır. Bu sırada indirgen bir yeni uç gruba deoksi bir bileşik meydana gelir. Alkali koşullarda bu deoksi bileşik izomerizasyon yoluyla izosakkarinik aside dönüşür, ancak önemli bir kısmı da fragmentasyonla özellikle yüksek sıcaklıkta gliseraldehid verecektir. Gliseraldehit de farklı reaksiyonlar sonucunda süt asidine dönüşmektedir (Hafizoğlu, 1982). Dolayısı ile soyulma reaksiyonu kağıt hamuru üretiminde verim kaybına neden olmaktadır.

NaBH_4 güçlü bir indirgen olmasının yanı sıra ağartıcı özelliğinden dolayı aynı zamanda kağıt hamurlarının ağartılmasında kullanılan bir ajandır. NaBH_4 , pişirme sırasında selüloz zincirinin indirgen ucunda bulunan aldehit keton ve karbonil gruplarını kolayca indirger ve bu grupları hidroksil grubuna dönüştürerek olası soyulma reaksiyonunu durdurur. Bu reaksiyonlar sadece selülozda değil aynı zamanda hemiselülozlarda da oluşmaktadır. NaBH_4 'ün muhtemel soyulma reaksiyonlarını önlemesi ile kağıt hamur verim kayıpları azalmakta ve dolayısıyla hamur veriminde artışlar sağlanmaktadır (Hafizoğlu, 1982; Çiçekler, 2012; Karataş; 2013; Tutuş ve Çiçekler, 2016).

Şekil 1. NaBH₄'ün selüloz zincirindeki karbonil gruplarını indirgeme reaksiyonu

Bu çalışmada, ülkemizde bol miktarda bulunan kavak odunu yongalarından modifiye yöntem ile kağıt hamuru ve kağıt üretimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, bu kağıt hamurlarının kimyasal, fiziksel ve optik özellikleri üzerine NaBH₄'ün etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Yöntem

Bu çalışmada hammadde olarak Kahramanmaraş ilinin Dereli köyünden temin edilen kavak (*Pinus nigra* L.) odunları kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan ilk 4 pişirme “Kimyasal Kağıt Hamuru Üretiminde Sodyum Borhidrür’ün Verim ve Kristalite Üzerine Etkisi” başlıklı çalışmadan temin edilmiştir (Narlıoğlu, 2012).

Kavak odunu yongalanarak pişirme işlemlerine hazır hale getirilmiştir. Rutubeti belirlenen kavak odunu yongalarından aşağıda Çizelge 1’de verilen 12 farklı pişirme koşulunda kağıt hamuru üretimi gerçekleştirilmiştir.

Çizelge 1. Kavak yongalarından Kraft-NaBH₄ yöntemi ile kağıt hamuru pişirme koşulları

Ağartma Koşulları	Değerler
Aktif alkali oranı (%)	16, 18, 20
Sülfidite oranı (%)	25
Sodyum borhidrür oranı (%)	0, 0.3, 0.5, 0.7
Sıcaklık (°C)	160
Süre (dakika)	120
Çözelti/Yonga oranı	4/1

Belirtilen koşullardaki pişirme deneyleri 25 bar basınca dayanıklı, elektrik ile ısıtılan, dakika yaklaşık 6 tam devir yapılabilen ve sıcaklığı termostat ile kontrol edilebilen pişirme kazanında gerçekleştirilmiştir. Pişirme işlemlerinden sonra elde edilen kağıt hamurları 200 mesh’lik elek üzerinde bol su ile yıkanarak kimyasallar uzaklaştırılmıştır. Yıkanan kağıt hamurları laboratuvar tipi disintegratörde liflendirilerek 0.15 mm yarık açıklığına sahip sarsak ekte

INTERNATIONAL CONGRESS on
AGRICULTURE and FORESTRY RESEARCH

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

elenmiştir. Elek altına geçen lifler elenmiş hamur, elek üzerinde kalan lifler ise elek artığı olarak ayrılmış ve pişirme işleminde kullanılan tam kuru kavak odunu yongaları ağırlığına oranlanarak pişirme verimleri hesaplanmıştır. Üretilen kağıt hamurlarının kimyasal özelliklerinden kappa numaraları ve viskozite değerleri sırasıyla TAPPI T236 om-13 ve TAPPI T230 om-08 standartlarında belirtilen yöntemlerle tespit edilmiştir.

Pişirme deneyleri sonucu elde edilen kağıt hamurlarından laboratuvar tipi Hollander Dövme cihazında 50 ± 3 °SR derecesine kadar dövülmüştür. Dövülmüş hamurlardan ISO 5269-2 standardına göre 70 ± 3 gramajında (gr/m^2) test kağıtları üretilmiş ve aşağıda Çizelge 2’de verilen fiziksel ve optik özellikleri ilgili standartlar kullanılarak tespit edilmiştir.

Çizelge 2. Kavak yongalarından üretilen kağıtlara uygulanan fiziksel ve optik testler

Fiziksel ve Optik Testler	Standartlar
Kopma Uzunluğu (km)	TAPPI T494 om-01
Patlama İndisi ($\text{kPa.m}^2/\text{gr}$)	TAPPI T403 om-15
Yırtılma İndisi (mNm^2/gr)	TAPPI T414 om-98
Parlaklık (%ISO)	ISO2469-2014
Sarıklık (E313)	ASTM E313

Kağıtlara uygulanan fiziksel ve optik testler her bir pişirme koşullarından elde edilen kağıtlara 5 tekrar uygulanmış ve ortalamaları hesaplanmıştır.

Araştırma Bulguları ve Tartışma

Aşağıda Çizelge 3’te farklı koşullarda Kraft- NaBH_4 yöntemi ile elde edilen kağıt hamurlarının verim ve bazı kimyasal özellikleri verilmiştir.

Çizelge 3. Kraft- NaBH_4 yöntemi ile elde edilen kağıt hamurlarının verim ve bazı kimyasal özelliklerine ait bulgular

Pişirme No	Aktif A. Oranı (%)	NaBH_4 Oranı (%)	Elenmiş Verim (%)	Elek Artığı (%)	Toplam Verim (%)	Kappa Numarası	Viskozite (cm^3g^{-1})
1	16	0.0	51.13	2.96	54.96	54.26	821
2	16	0.3	54.88	1.53	56.41	56.51	821
3	16	0.5	54.27	0.42	54.69	49.62	890
4	16	0.7	56.55	0.35	56.90	50.45	866
5	18	0.0	52.14	1.16	53.30	50.65	862
6	18	0.3	54.21	1.60	55.81	48.21	856
7	18	0.5	59.83	3.97	63.80	43.10	840
8	18	0.7	54.78	1.34	56.12	42.98	828
9	20	0.0	53.64	2.55	56.20	58.26	846
10	20	0.3	54.11	3.70	57.81	55.95	834
11	20	0.5	56.46	3.40	59.86	54.55	866
12	20	0.7	54.98	3.12	58.10	53.38	896

Çizelge 3 incelendiğinde en yüksek elenmiş ve toplam verimi aktif alkali oranının %20 ve NaBH_4 oranının %0.5 olarak kullanıldığı 11 nolu pişirme koşullarından elde edilmiştir. Kappa numarası kağıt hamurunun ağartılabilirliğini tespit etmede kullanılmakta olup aynı zamanda

INTERNATIONAL CONGRESS on
AGRICULTURE and FORESTRY RESEARCH

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

hamur içerisinde bulunan lignin içeriğini belirlemede de kullanılmaktadır. Kappa numarası ne kadar düşük olursa kağıt hamurunun ağartılması kolay olur. Ağartma işlemlerine tabi tutulacak kağıt hamurlarının kappa numaralarının düşük olması istenir. Viskozite ise genellikle liflerdeki selüloz zincirlerinin polimerizasyon derecesini ve liflere verilen kimyasal hasarları belirlemede kullanılmaktadır. Kappa numarasının aksine kağıt hamurlarının viskozite değerlerinin yüksek olması istenmektedir. Zira polimerizasyon derecesi yüksek olan kağıt hamurlarından daha sağlam kağıtlar üretilebilmektedir.

Aşağıda Şekil 2 ve 3'te pişirme işlemlerinde uygulanan aktif alkali ve NaBH_4 oranlarının kağıt hamurlarının kappa numaraları ve viskozite değerleri üzerine etkileri gösterilmiştir. NaBH_4 'ün etkilerinin belirlenmesinde en yüksek verim elde edildiği aktif alkali oranı (%20) sabit tutularak 9, 10, 11 ve 12 nolu pişirme deneyleri karşılaştırılmıştır.

Şekil 2. NaBH_4 oranının kağıt hamurlarının verim ve kimyasal özellikleri üzerine etkileri

Şekil 3. Aktif alkali oranının kağıt hamurlarının verim ve kimyasal özellikleri üzerine etkileri

Şekil 2 incelendiğinde, kavak odunu yongalarından Kraft yöntemi ile kağıt hamuru üretiminde ortama %0.5 oranında NaBH_4 ilave edilmesi ile toplam verimin yaklaşık %6.5 oranında arttığı görülmektedir. NaBH_4 alkali pişirmelerinde selüloz zincirinin indirgen

INTERNATIONAL CONGRESS on
AGRICULTURE and FORESTRY RESEARCH

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

ucunda meydana gelen soyulma reaksiyonlarını önlemektedir. Aynı zamanda hemiselülozlarda da meydana gelen bu reaksiyonları da önleyerek verim kaybını azaltmaktadır (İstek ve Özkan, 2008; İstek ve Gönede, 2009; Tutuş ve ark., 2011; Saraçbaşı ve ark., 2016). Yapılan birçok araştırmada NaBH_4 'ün pişirme ortamına ilave edilmesiyle kağıt hamurlarının verimlerinde artışların olduğu tespit edilmiştir (Akgül ve Temiz, 2006; Santiago ve Neto, 2007; Çöpür ve Tozluoğlu, 2008; Gülsoy ve Eroğlu, 2011). Pişirme ortamına %0.5 oranında NaBH_4 ilave edilmesi ile kağıt hamurlarının kapa numaralarında düşüşlerin viskozite değerlerinde ise artışların olduğu Şekil 3'te görülmektedir. Pişirme ortamına NaBH_4 ilavesiyle kapa numarası %6.4 oranında azalırken viskozite değeri ise %2.4 oranında artış göstermiştir. NaBH_4 pişirme ortamında soyulma reaksiyonunu engelleyerek hem selüloz zincirlerinin kışalmasını hem de fazla alkali tüketimini önlemiştir. Dolayısıyla, kağıt hamurlarının viskozite değerleri yüksek, kapa değerleri ise düşük çıkmıştır.

Aşağıda Çizelge 4'te farklı koşullarda üretilen kağıt hamurlarının fiziksel ve optik özellikleri verilmiştir.

Çizelge 4. Kavak odunu yongalarından elde edilen kağıtların fiziksel ve optik özelliklerine ait bulgular

Pişirme No	Aktif A. Oranı (%)	NaBH_4 Oranı (%)	Kopma Uzunluğu (km)	Yırtılma İndisi ($\text{mN.m}^2\text{g}^{-1}$)	Patlama İndisi (kPa.g.m^{-2})	Parlaklık (%ISO)	Sarıklık (E313)
1	16	0.0	5.28	8.98	2.0	20.07	40.18
2	16	0.3	7.28	6.45	2.93	17.89	42.52
3	16	0.5	6.87	5.93	2.9	17.10	43.39
4	16	0.7	7.36	6.70	2.8	21.01	41.18
5	18	0.0	7.46	6.35	2.76	17.26	43.36
6	18	0.3	7.9	6.59	3.01	17.37	39.29
7	18	0.5	6.66	6.31	2.17	17.60	37.67
8	18	0.7	7.27	6.48	2.88	19.05	41.32
9	20	0.0	6.54	7.02	2.16	22.35	42.36
10	20	0.3	6.78	7.42	2.41	26.99	38.08
11	20	0.5	6.37	8.70	2.37	24.73	37.21
12	20	0.7	7.14	7.68	2.77	28.60	36.74

Çizelge 4'e göre farklı koşullarda üretilen kağıt hamurlarından en iyi optik özellikleri %20 aktif alkali ve %0.7 NaBH_4 kullanılan 12 nolu pişirme deneyinden elde edilmiştir. Fiziksel özellikler incelendiğinde ise yırtılma indisi değeri 1 nolu pişirme deneyinde, kopma uzunluğu ve patlama indisi değerleri ise 6 nolu pişirme deneyinde yüksek çıkmıştır.

Aşağıda Şekil 4 ve 5'te pişirme işlemlerinde uygulanan aktif alkali ve NaBH_4 oranlarının kağıt hamurlarının fiziksel ve optik özellikleri üzerine etkileri gösterilmiştir. NaBH_4 'ün etkilerinin belirlenmesinde en yüksek verimin elde edildiği aktif alkali oranı (%20) sabit tutularak 9, 10, 11 ve 12 nolu pişirme deneyleri karşılaştırılmıştır.

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

Şekil 4. NaBH₄ oranının kağıt hamurlarının fiziksel ve optik özellikleri üzerine etkileri

Şekil 5. Aktif alkali oranının kağıt hamurlarının fiziksel ve optik özellikleri üzerine etkileri

Şekil 4'e göre, pişirme ortamına %0.7 oranında NaBH₄ eklenmesi ile kağıt hamurlarının parlaklık değerleri yaklaşık %28 oranında artış göstermiştir. NaBH₄ kimyasalı ağartıcı bir etkiye sahip olduğu için aynı zamanda kağıt hamuru ağartma işlemlerinde de kullanılmakta olup (Tutuş ve Alma 2005; Akgül ve ark., 2007; İstek ve Özkan, 2008) pişirme ortamına ilave edilmesi ile kağıt hamurlarının optik özellikleri üzerine olumlu bir etki göstermiştir. Fiziksel özelliklerinden kopma uzunluğu, patlama ve yırtılma indisi değerleri ise sırasıyla %9.2, %4.9 ve %3.5 oranlarında artış göstermiştir. Daha önce de bahsedildiği gibi NaBH₄ pişirme sırasında selüloz ve hemiselüloz zincirlerinde meydana gelen soyulma reaksiyonunu önlemekte olup pişirme çözeltisine ilave edilmesiyle daha dirençli kağıt hamurlar elde edilmektedir. Yapılan birçok çalışmada, borlu bileşiklerin pişirme sırasında soyulma reaksiyonunu önleyerek karbonhidratların daha az zarar görmesini sağladığını ve bu nedenle de üretilen kağıtların fiziksel ve optik özelliklerinin iyileştiği bildirilmiştir (Akgül ve ark., 2007; Çöpür ve Tozluoğlu, 2008; İstek ve Özkan, 2008; İstek ve Gönteki, 2009; Gümüşkaya ve ark., 2011; Erişir ve ark., 2015; Gülsoy ve ark., 2016).

INTERNATIONAL CONGRESS on
AGRICULTURE and FORESTRY RESEARCH

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada kavak odunu yongalarından modifiye kraft (sülfat) yöntemi ile üretilen kağıt hamurlarının verim, kimyasal, fiziksel ve optik özellikleri incelenerek pişirme çözeltisine ilave edilen NaBH_4 kimyasalının etkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, kavak odunu yongalarından kraft yöntemi ile kağıt hamuru üretiminde pişirme çözeltisine ilave edilen NaBH_4 'ün avantajları aşağıda sıralanmıştır:

1. Alkali pişirmelerinde hemiselüloz ve selüloz zincirlerinde meydana gelen soyulma reaksiyonlarını önleyerek pişirme verimini arttırmaktadır.
2. Ağartıcı etkiye sahip olan NaBH_4 elde edilen kağıt hamurlarının parlaklık değerlerini iyileştirerek ve kappa numaralarını düşürerek uygulanacak olan ağartma kademelerinde kullanılan kimyasal oranını azaltmaktadır.
3. Özellikle selüloz zincirlerinin soyulma reaksiyonu sonucu kılmasını ve polimerizasyon derecesinin azalmasını önlemektedir. Bu nedenle üretilen kağıt hamurlarının kopma, patlama ve yırtılma mukavemetleri geleneksel yöntemlere göre daha yüksek çıkmaktadır.

Sonuç olarak, kavak odunu yongalarından kraft- NaBH_4 yöntemi ile geleneksel kraft yöntemine göre daha yüksek verimde kağıt hamuru ve daha iyi fiziksel ve optik özelliklere sahip kağıt üretimi gerçekleştirmek mümkündür.

Teşekkür:

Bu çalışma 2011/3-22 YLS numaralı proje ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından desteklenmiştir.

Kaynaklar

Akgül, M., Çöpür, Y., Temiz, S., 2007. A comparison of kraft and kraft-sodium borohydrate brutia pine pulps. Building and Environment, 42(7): 2586-2590.

Akgül, M., Temiz, S., 2006. Determination of Kraft- NaBH_4 pulping conditions of Uludağ fir (*Abies bornmulleriana* Mattf.). Pakistan Journal of Biological Science, 9(13): 2493-2497.

Çiçekler, M., 2012. Anızların (Buğday Sapları) Kağıt Hamuru ve Kağıt Üretiminde Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, K.S.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Çöpür, Y., Tozluoğlu, A., 2008. A comparison of kraft, PS, kraft-AQ and kraft- NaBH_4 pulps of Brutia pine. Bioresource Technology, 99(5):909-913.

Erişir, E., Gümüşkaya, E., Kirici, H., Misir, N., 2015. Alkaline sulphite pulping of Caucasian spruce (*Picea orientalis* L.) chips with additions of NaBH_4 and ethanol. Drewno, 58(194):89-102.

Gülsoy, S.K., Eroğlu H., 2011. Influence of sodium borohydride on kraft pulping of European black pine as a digester additive. Industrial & Engineering Chemistry Research, 50(4): 2441-2444.

Gülsoy, S.K., Oğuz, S., Uysal, S., Şimşir, S., Tas, M., 2016. The Influence of Potassium Borohydride (KBH_4) On Kraft Pulp Properties of Maritime Pine. Journal of Bartın Faculty of Forestry, 18(2): 103-106.

INTERNATIONAL CONGRESS on
AGRICULTURE and FORESTRY RESEARCH

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

Gümüřkaya, E., Eriřir, E., Kirci, H., Misir, N., 2011. The effect of sodium borohydride on alkaline sulfite-anthraquinone pulping of pine (*Pinus pinea*) wood. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 50(13):8340-8343.

Hafizođlu, H., 1982. Orman Ürünleri Kimyası. KTÜ Orman Fakültesi, KTÜ Basımevi, Trabzon, 52:100-101.
İstek, A., Gönteki, E., 2009. Utilization of sodium borohydride (NaBH_4) in kraft pulping process. *Journal of Environmental Biology*, 30(6): 951-953.

İstek, A., Özkan, İ., 2008. Effect of sodium borohydride on *Populus tremula* L. kraft pulping. *Turkish of Journal Agriculture Forestry*, 32: 131–136.

Karatař, B., 2013. Bazı Lif Bitkileri ve Odunlardan Modifiye Soda-Oksijen ve Sülfat Yöntemleriyle Kađıt Hamuru ve Kađıt Üretimi. Yüksek Lisans Tezi, K.S.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmarař.

Narlıođlu, N., 2012. Kimyasal Kađıt Hamuru Üretiminde Sodyum Borhidrür'ün Verim ve Kristalite Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, K.S.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmarař.

Santiago, A.S., Neto, P.C., 2007. Assessment of potential approaches to improve *Eucalyptus globulus* kraft pulping yield. *J. Chem. Technol. Biotechnol.* 82 (5), 424–430.

Saraçbařı, A., řahin, H.T., Karademir, A., 2016. Bazı Çam Türlerinden Kraft Kađıt Hamuru Elde Etme Sürecinde Sodyum Borhidrür İlavasının Etkileri. *Ormancılık Arařtırma Dergisi*, 1(4): 134-143.

Tutuř A., Çiçekler, M., 2016. Evaluation of Common Wheat Stubbles (*Triticum aestivum* L.) for Pulp and Paper Production. *Drvna Industrija*, 67(3):271-279.

Tutuř, A., Alma, M.H., 2005. Borlu bileřiklerin kađıt hamuru ve ađartmada kullanılması, I. Ulusal Bor Çalıřtayı Bildiriler Kitabı, 28-29 Nisan 2005, s. 399-403, Ankara.

Tutuř, A., Çiçekler, M., Karatas, B., 2011. Pulp and Paper Production by Kraft-Sodium Borohydride Method from Poppy Stems. II. International Non-Wood Forest Products Symposium, pp.183-190, 8-10 Eylül 2011, Isparta/Turkey.